

RACISMO ESTRUTURAL E POLÍTICAS DE REPARAÇÃO: O PAPEL DAS COTAS RACIAIS NA REDUÇÃO DE DESIGUALDADES

DOI: 10.5281/zenodo.15090155

Phelippe Moura da Silva¹

¹ Ciências Políticas – Faculdade Anhanguera

E-mail: phelippe.moura@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

RESUMO: O racismo estrutural no Brasil é um fenômeno histórico que ainda repercute nos dias de hoje, perpetuando desigualdades sociais e econômicas, afetando principalmente a população negra. Este artigo tem como objetivo analisar o papel das cotas raciais na redução dessas desigualdades, com foco no acesso à educação superior e no mercado de trabalho. Para isso, foi utilizada uma metodologia baseada em revisão bibliográfica e análise de dados secundários, com base em estudos recentes sobre o tema. Os resultados do estudo identificam avanços, como o aumento da presença de negros e pardos nas universidades públicas, e apontam barreiras relacionadas à alta taxa de evasão, sub-representação em cursos de maior prestígio e dificuldades na definição de critérios de elegibilidade. Assim, embora sejam uma ferramenta essencial no enfrentamento do racismo estrutural, as cotas necessitam de maior acompanhamento e de uma estrutura mais abrangente para que suas ações alcancem plena eficácia.

Palavras-chave: Cotas raciais; Educação superior; Inclusão social; Políticas públicas; Racismo estrutural.

1. INTRODUÇÃO

O racismo estrutural no Brasil tem suas raízes institucionalizadas nas relações sociais e familiares, que, de forma generalizada, perpetuam as desigualdades. Esse processo resulta na marginalização de determinados grupos, criando uma barreira racial capaz de limitar o acesso a direitos fundamentais, como educação de qualidade, saúde e emprego.

O racismo estrutural apresenta-se em duas principais vertentes. A primeira é a normalização, que torna esse fenômeno algo “natural” na sociedade, manifestando-se nas relações sociais, políticas e econômicas e estruturando desigualdades que acabam incorporadas ao senso comum. A segunda é o aspecto sistêmico, em que o racismo estrutural não se restringe a ações individuais ou de instituições isoladas, mas configura um sistema que opera para manter as desigualdades. Todas as estruturas sociais são, de algum modo, moldadas ou influenciadas por ele (ANDRADE e MARTINS, 2023; ALVES, 2022; SANTOS e FARIA, 2019).

Embora os avanços trazidos pelas cotas raciais sejam reconhecidos, ainda persistem críticas e desafios que exigem análises mais aprofundadas. Parte dessas críticas decorre do

desconhecimento social sobre a importância das ações afirmativas para promover igualdade e desconstruir o racismo estrutural. Entre os desafios enfrentados, destacam-se: a dificuldade em compreender o racismo como um problema estrutural; resistências e acusações de "racismo reverso", que ignoram as barreiras históricas enfrentadas pelas pessoas negras; problemas na definição de critérios objetivos para identificar os beneficiários, mesmo com a evolução para a autodeclaração; e, por fim, a influência da ideologia da democracia racial e do discurso da meritocracia, que minimizam a existência do racismo e dificultam a implementação de novas ações afirmativas (MUGNAINI JÚNIOR e CUNHA, 2022; SANTOS e FARIA, 2019; ALVES, 2022; ANDRADE e MARTINS, 2023; AZIZ, 2021; NASCIMENTO, 2016).

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo analisar o papel das cotas raciais na redução das desigualdades sociais e econômicas no Brasil, com ênfase no impacto dessas políticas no enfrentamento do racismo estrutural. A discussão pretende não apenas destacar os avanços alcançados, mas também identificar os desafios que ainda precisam ser superados, contribuindo para o debate sobre a importância das ações afirmativas na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

2. METODOLOGIA

Este artigo adotou uma abordagem qualitativa, por meio de revisão bibliográfica e utilização de dados secundários. A pesquisa foi realizada por meio da seleção e análise de estudos acadêmicos, relatórios e artigos científicos publicados entre 2015 e 2023, que têm como foco o racismo estrutural e as políticas de cotas no Brasil. Para a coleta de materiais relevantes, foram utilizadas bases de dados como SciELO, Google Acadêmico e repositórios institucionais, além de relatórios do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e documentos relacionados à implementação da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas principais: (1) levantamento bibliográfico; (2) organização e análise dos dados; e (3) discussão dos resultados à luz do referencial teórico. O objetivo foi compreender o impacto das cotas raciais na redução das desigualdades sociais e econômicas, bem como identificar os desafios que ainda precisam ser superados.

3. IMPACTOS E DESAFIOS DAS COTAS RACIAIS NO ENFRENTAMENTO DO RACISMO ESTRUTURAL

3.1 O Racismo Estrutural no Contexto Brasileiro

Almeida (2018) descreve que o racismo não é um fenômeno recente, mas uma herança

da escravidão, que estabeleceu uma hierarquia racial na qual as pessoas brancas ocupam o topo da pirâmide social. Segundo o autor, essa lógica não foi desfeita com a abolição da escravatura; ao contrário, ela se perpetua de forma diferente, por meio da discriminação e das desigualdades.

No Brasil, o racismo estrutural é um fator determinante para a desigualdade social, que se manifesta de diversas formas. Exemplos incluem o desequilíbrio salarial entre brancos e negros desempenhando a mesma função, a falta de oportunidades, a ausência de pessoas negras em cargos governamentais, de liderança ou de tomada de decisão nas esferas públicas e privadas (ALMEIDA, 2018).

A despeito da crença em uma suposta “democracia racial”, essa ideia gera implicações graves para a população negra, especialmente no que tange à luta por igualdade. Quando o Estado nega a existência do racismo estrutural, ele não apenas compactua com essa realidade, mas também a promove (NASCIMENTO, 2016). Essa invisibilidade sobre a existência do racismo contribui para que as tradições e a história do povo negro sejam desvalorizadas e relegadas à margem da sociedade.

“Se os negros vivem nas favelas porque não possuem meios para alugar ou comprar residência nas áreas habitáveis, por sua vez a falta de dinheiro resulta da discriminação no emprego. Se a falta de emprego é por causa de carência de preparo técnico e de instrução adequada, a falta desta aptidão se deve à ausência de recurso financeiro. Nesta teia, o afro-brasileiro se vê tolhido de todos os lados, prisioneiro de um círculo vicioso de discriminação – no emprego, na escola – e trancadas as oportunidades que lhe permitiriam melhorar suas condições de vida, sua moradia, inclusive. Alegações de que esta estratificação é “não racial” ou “puramente social e econômica” são chavões que se repetem e racionalizações basicamente racistas: pois o fator racial determina a posição social e econômica na sociedade brasileira. Frantz Fanon observa com propriedade: “O racista numa cultura com racismo é por esta razão normal. Ele atingiu a perfeita harmonia entre relações econômicas e ideologia.”(NASCIMENTO, 2016)

A ideia de igualdade perante a lei, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal, é apresentada como uma falácia que mascara a realidade (ANDRADE E MARTINS, 2023). Para Guimarães (1999), "o racismo brasileiro está ligado a uma estrutura estamental, que o naturaliza, e não a uma estrutura de classes, como se pensava. O combate ao racismo, portanto, começa pelo combate à institucionalização das desigualdades de direitos individuais".

3.2 O Impacto das Cotas Raciais no Acesso à Educação Superior

A Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) foi um grande marco no processo de busca pela

redução das desigualdades no Brasil, promovendo a inclusão social e racial. A lei teve como objetivo principal ampliar de forma eficiente o acesso ao ensino superior para estudantes negros, indígenas, de baixa renda e para aqueles que estudaram em escola pública. Além disso, visa reduzir de forma gradual as desigualdades socioeconômicas do país, proporcionando maior dignidade a grupos sociais que, historicamente, são marginalizados (MUGNAINI JÚNIOR e CUNHA, 2022).

Os resultados dessa política de cotas têm contribuído de forma significativa para a entrada de pessoas negras no ensino superior. Segundo o SILVA (2020), em 2015, o número de estudantes negros era de 44%, quando comparado aos 22% registrados em 2001. A frequência em universidades públicas também cresceu, passando de 31,5% para 45,1%. No entanto, a mesma pesquisa revela que apenas 18% da população negra na faixa etária de 18 a 24 anos está nas universidades, frente a 36% da população branca. Ainda assim, considerando os números dos anos 1990, esse percentual era de apenas 1,5% (SILVA, 2020).

Mesmo com avanços reais e perceptíveis, ainda existem desafios permanentes, principalmente relacionados à alta taxa de evasão, escolhas de cursos baseadas na utilidade imediata e a sub-representação de estudantes negros em cursos de alto prestígio (SILVA, 2020). Outro problema levantado por alguns opositores é a questão do mérito no ingresso, argumentando que isso poderia reduzir o nível de desempenho das universidades. No entanto, Mugnaini Júnior e Cunha (2022) revelam em seu estudo que os estudantes cotistas apresentam desempenho igual ou superior ao dos não cotistas, o que evidencia a importância de uma maior experiência e melhor gestão do programa.

As políticas de cotas têm se mostrado grandes promotoras da democratização no acesso à educação, promovendo maior diversidade racial e inclusão socioeconômica. Embora ainda enfrentem desafios, como a presença reduzida de estudantes negros e pardos em cursos de maior prestígio, essas políticas têm impulsionado significativamente a presença de estudantes de baixa renda. Isso reforça a relevância dessas ações, especialmente ao considerar que $\frac{1}{4}$ dos beneficiários são provenientes de famílias de baixa renda, promovendo, assim, a redução de desigualdades históricas e econômicas (MENDES JÚNIOR e WALTENBERG, 2015).

3.3 Ações Afirmativas e o Mercado de Trabalho: Uma Transformação Incompleta

O impacto das ações afirmativas no espectro profissional ainda é complexo, devido à abrangência do tema, bem como dos fatores, como região, idade, gênero etc. Apesar das taxas de ocupação, dos estudantes oriundos de faculdades federais, segundo Junior, Xavier e

Ferreira (2023), egressos cotistas geralmente apresentam altas taxas de ocupação, indicando uma boa inserção no mercado de trabalho. Por meio de uma pesquisa com 11.458 egressos de 248 cursos de graduação em 18 universidades federais mostrou que 94,08% dos egressos cotistas estavam ocupados, trabalhando e/ou estudando.

Egressos cotistas têm demonstrado, ao longo dos estudos, uma tendência à inserção no setor público, considerando a possibilidade de empregabilidade mais rápida. Muitos optam por ingressar em concursos de nível médio ainda durante a graduação, buscando estabilidade financeira. Além disso, observa-se uma maior predisposição desses estudantes em dar continuidade à formação acadêmica, conciliando trabalho e estudos, o que evidencia o poder transformador da educação em suas trajetórias de vida (JUNIOR, XAVIER e FERREIRA, 2023).

Os benefícios com as políticas de cotas, são dos mais diversos, contudo sozinha não elimina completamente a desigualdade social, tendo em vista que, mesmo com altas taxas de ocupação, os ganhos ocupacionais e salariais de egressos cotistas ainda são, em geral, inferiores aos de egressos não cotistas (JUNIOR, XAVIER e FERREIRA, 2023). Pesquisas apontam uma diferença salarial entre os cotistas e não cotistas, com estes, ganhando em média 17% a mais, contudo a disparidade segue maior entre homens brancos que recebem 35% a mais que mulheres pretas nos mesmos cargos (MANARINI, DINIZ e XAVIER, 2022).

Por fim, é possível analisar que a origem familiar continua sendo um fator de influência nos ganhos no mercado de trabalho, já que estudantes de baixa renda frequentemente apresentam menores retornos, mesmo possuindo qualificações equivalentes às dos não cotistas. Por outro lado, ao considerar os parâmetros de gênero, observa-se que as mulheres cotistas apresentam uma alta taxa de empregabilidade ou ocupação, desempenhando atividades similares às dos homens, independentemente de cor ou raça (JUNIOR, XAVIER e FERREIRA, 2023; MANARINI, DINIZ e XAVIER, 2022)

3.4 Desafios e Críticas às Políticas de Cotas Raciais

A aceitação social e política das cotas raciais enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à percepção de mérito, que sustenta a ideia de que o ingresso na universidade deve ocorrer exclusivamente pelo desempenho individual, sem intervenções externas. Essa visão alimenta críticas ao desempenho acadêmico dos alunos cotistas, sob o argumento de que isso poderia reduzir o nível de ensino das universidades (MENDES JÚNIOR e WALTENBERG, 2015).

Embora as políticas de cotas sejam fundamentais para reduzir desigualdades e ampliar o acesso de grupos marginalizados à educação superior, parte da sociedade ainda as enxerga como uma medida paliativa, incapaz de eliminar as bases estruturais do racismo, como a falta de investimento em educação básica de qualidade, a concentração de renda e a discriminação institucionalizada (ANDRADE e MARTINS, 2023; BRASIL, 2017). Outro ponto de sensibilidade é a dificuldade de identificação clara dos aspectos étnicos em um país miscigenado, onde a autodeclaração é frequentemente debatida, apesar de validada pela justiça (AZIZ, 2021).

Críticos dessa política argumentam que o critério de renda seria suficiente para incluir estudantes em situação de vulnerabilidade, independentemente de raça. No entanto, a questão racial vai além do aspecto econômico, já que a população negra no Brasil enfrenta um histórico de discriminação estrutural, que resulta em desvantagens acumuladas ao longo dos anos. Esse cenário é descrito pelo conceito de genocídio da população negra, caracterizado como um processo histórico e sistemático de marginalização e exclusão, que remonta à escravidão e persiste até os dias atuais com diferenças, mas em equivalência (AZIZ, 2021; NASCIMENTO, 2016).

4. DISCUSSÃO

A análise, o acompanhamento e a avaliação das políticas de cotas devem ser contínuos e essenciais para seu aperfeiçoamento. É necessário examinar periodicamente os impactos dessas políticas na mobilidade social e na redução das desigualdades, visando identificar os pontos fortes e as áreas que precisam de melhorias. Do mesmo modo, o aprimoramento dos dados raciais disponíveis torna-se fundamental para o cumprimento das diretrizes legais de acompanhamento, oferecendo uma perspectiva mais clara sobre os resultados alcançados (MUGNAINI JÚNIOR e CUNHA, 2022; VICENTE, 2022; SILVA, 2020).

Nesse sentido, outro ponto essencial diz respeito à ampliação das políticas de permanência dos estudantes, que são fundamentais para que os cotistas consigam concluir seus cursos com sucesso. Medidas como auxílios financeiros, programas de apoio psicológico e projetos de nivelamento acadêmico são importantes para enfrentar as desigualdades que ainda persistem. Essas ações podem ajudar a mitigar as lacunas do ensino básico, que afetam diretamente o desempenho acadêmico dos cotistas (PINTO, 2020; PINHEIRO, PEREIRA e XAVIER, 2021; ALVES, 2022).

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi analisar o papel das cotas raciais no enfrentamento do racismo estrutural no Brasil, com ênfase na redução das desigualdades, especialmente no acesso à educação superior e no mercado de trabalho. Os resultados da pesquisa apontam que as políticas de cotas têm sido fundamentais para promover a inclusão de grupos historicamente marginalizados, contribuindo para a diminuição das desigualdades educacionais e sociais. O acesso ampliado de estudantes negros e de baixa renda ao ensino superior representa um progresso significativo, refletindo a importância das ações afirmativas na construção de uma sociedade mais justa.

Contudo, ainda existem desafios a serem enfrentados. A sub-representação de estudantes negros em cursos de maior prestígio, bem como as disparidades salariais no mercado de trabalho, evidenciam que as cotas, embora essenciais, não são suficientes para eliminar as desigualdades estruturais. É necessário fortalecer as políticas de permanência dos alunos cotistas nas universidades, por meio de auxílios financeiros e programas de apoio psicológico, garantindo que esses estudantes consigam concluir seus cursos. Além disso, é essencial investir na educação básica e combater a discriminação racial em todas as esferas da sociedade.

Este estudo contribui para o debate sobre a importância das ações afirmativas no Brasil, destacando a necessidade de políticas públicas mais abrangentes e integradas. Sugere-se que pesquisas futuras explorem os impactos de longo prazo das cotas raciais na mobilidade social e no mercado de trabalho, considerando que ainda não há dados oficiais sobre a trajetória profissional desses egressos. Além disso, seria relevante realizar análises mais amplas, comparando diferentes regiões, universidades e cursos. No que se refere ao mercado de trabalho, recomenda-se investigar os ganhos na empregabilidade dessas pessoas. O monitoramento contínuo e a avaliação das políticas de cotas são essenciais para garantir seu aprimoramento e efetividade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Sílvio Luiz de. **O que é racismo estrutural?** Belo Horizonte: Letramento, 2019.

ANDRADE, V. L. de; MARTINS, L. O. S. S. **A perpetuação do racismo estrutural e institucional por meio da invisibilização da pessoa preta e da sua história nos centros hegemônicos de exercício dos poderes da união.** Revista Direitos, trabalho e política social, CUIABÁ, V. 9, n. 16, p. 26-52, Jan./jun. 2023. DOI:

<https://doi.org/10.56267/rdtps.v9i16.14895>

ALVES, Leonardo Dias. **A divisão racial do trabalho como um ordenamento do racismo estrutural**. Revista Katálysis, v. 25, n. 2, p. 212-221, maio-ago. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rk/a/NVD7NG3FPfcQ5MsmkfCwthd/>. Acesso em: 26 jan. 2025.

AZIZ, Mona Lisa Duarte. Cotas raciais para inclusão no ensino superior. Boletim Científico Escola Superior do Ministério Público da União, n. 55, p. 187-206, 2020. Disponível em: <https://escola.mpu.mp.br/publicacoescientificas/index.php/boletim/article/view/578/552>. Acesso em: 28 jan. 2025.

BATISTA, Waleska Miguel. **A inferiorização dos negros a partir do racismo estrutural**. Revista Direito e Práxis, v. 9, n. 4, p. 2539-2544, out./dez. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdp/a/nkt6FjJDWMvfV7DsqrBY4XK/>. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social. **Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política para o SUS**. 3. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra_3d.pdf. Acesso em: 28 jan. 2025.

GUIMARÃES, A. S. A. **Racismo e antirracismo no Brasil**. São Paulo: Fusp, Editora 34, 1999.

JUNIOR, J. R. A. de C.; XAVIER, W. S.; FERREIRA, M. A. M. **Comparação dos ganhos profissionais de egressos cotistas e não cotistas das universidades federais brasileiras**. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, Curitiba-PR, v. 22, n. 3, p. 362-388, 2023. <http://dx.doi.org/10.21529/RECADM.2023015>

LIMA, A. B. **O Racismo Nosso de Cada Dia: contradições de uma sociedade que se apresenta racialmente democrática**. 2021. Athenea Digital - 21(1): e2734 (marzo 2021) - ENSAYOS- ISSN: 1578-8946. Disponível em: <https://atheneadigital.net/article/download/v21-1-lima/2734-pdf-pt/12795>. Acesso em: 20 de jan. 2025

MANARINI, P. B. S.; DINIZ, A. P. R.; XAVIER, W. S. **Política de Cotas e Entrada do Mercado de Trabalho: uma análise comparativa entre cotistas e não cotistas egressos da Universidade Federal de Viçosa.** 2021. IX Encontro de Administração Pública da ANPAD VI - EnAPG 2022 On-line - 30/MayMay. Disponível em: <https://anpad.com.br/uploads/articles/119/approved/cfd66e741860718ddecf1f6eabd05fc6.pdf>. Acesso em: 20 de jan. 2025

MENDES JÚNIOR, Álvaro Alberto Ferreira; WALTENBERG, Fábio Domingues. Políticas de cotas não raciais aumentam a admissão de pretos e pardos na universidade? Planejamento e Políticas Públicas, n. 44, p. 229-256, jan./jun. 2015. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/399/362>. Acesso em: 28 jan. 2025.

MUGNAINI JUNIOR, A. N.; CUNHA, M. S. **Impacto das cotas no desempenho de estudantes no curto e no longo prazo. planejamento e políticas públicas | ppp**, n. 64, p. 52-78, out.-dez. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/ppp64art2>

NASCIMENTO, Abdias do. **O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado.** 1. ed. - São Paulo: Perspectiva, 2016.

PINHEIRO, D. C.; PEREIRA, R. D.; XAVIER, W. S. **Impactos das cotas no ensino superior: um balanço do desempenho dos cotistas nas universidades estaduais.** Revista Brasileira de Educação, v. 26, 2021. DOI: <http://doi.org/10.1590/S1413-24782021260020>

PINTO, V. O. **Política de cotas e o desempenho entre cotistas e não-cotistas uma análise para as instituições de ensino superior da rede pública no Brasil.** 2020. 60 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Economia), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-Minas Gerais, 2020. Disponível em: <https://poseconomia.ufv.br/wp-content/uploads/2021/08/POLITICA-DE-COTAS-E-O-DESEMPENHO-ENTRE-COTISTAS-E-NAO-COTISTAS.pdf>. Acesso em: 25 de jan. 2025

SANTOS, E. G.; FARIA, R. **Políticas de Igualdade Racial no Plano Plurianual 2016-2019.** Boletim de Análise Político-Institucional, n. 28, p. 67-75, 2021.

SILVA, Tatiana Dias. Ação afirmativa e população negra na educação superior: acesso e perfil

discente. Texto para Discussão, n. 2569. **Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,** 2020. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10102>. Acesso em: 28 jan. 2025.